

SYMMETRICALLY SPACED ELECTRICAL RESISTANCES

Angel Zabchev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; E-mail: angel.zabchev@mgu.bg

ABSTRACT. The resistances between two points in three Platonic solids with metal edges, which have certain resistances, are determined. The problem is solved by converting resistances for a tetrahedron, an octahedron, and a cube.

Key words: resistance, tetrahedron, octahedron, cube.

СИМЕТРИЧНО РАЗПОЛОЖЕНИ В ПРОСТРАНСТВОТО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪПРОТИВЛЕНИЯ

Ангел Зъбчев

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София 1700

Резюме: Определени са съпротивленията между две точки в три платонови тела с метални ръбове, които имат определени съпротивления. Задачата е решена чрез преобразуване на съпротивления за тетраедър, октаедър и куб.

Ключови думи: съпротивление, тетраедър, октаедър, куб.

В една електрическа схема, начертана в равнината, която се състои само от съпротивления, можем да намалим броя на съпротивленията, при условие, че съществуват групи, които са съставени от последователно, успоредно или смесено свързани съпротивления.

Така можем да достигнем до едно съпротивление между две точки – еквивалентното съпротивление на веригата между тези предварително зададени точки.

Ако съществуват групи от три съпротивления, свързани в звезда или триъгълник, можем да ги преобразуваме от звезда в триъгълник и обратно, като броят на съпротивленията се запазва. Тези преобразования имат смисъл само ако водят до образуването на нови групи от последователно или успоредно свързани съпротивления, чийто брой може да се намали чрез обединяване в една група.

Тук ще разгледаме три случая на разположени в пространството различни съпротивления, а именно съпротивленията в ръбовете на три платонове тела – тетраедър, октаедър и куб.

1) Преобразуваме звездата с център 4 и върхове 1, 2 и 3 в триъгълник с върхове 1, 2 и 3.

Съпротивленията на този новообразуван триъгълник са:

$$r_{12} = 4 + 5 + \frac{4 \cdot 5}{6} = 12.33$$

$$r_{23} = 5 + 6 + \frac{5 \cdot 6}{4} = 18.5$$

$$r_{13} = 4 + 6 + \frac{4 \cdot 6}{5} = 14.8$$

Тези три съпротивления са свързани успоредно към трите съпротивления на основата, съответно 1Ω, 2Ω и 3Ω.

Като обединим успоредно свързаните съпротивления достигаме до триъгълника от фиг.2, където:

$$0.925 = \frac{1 \cdot 12.33}{1+12.33}; \quad 1.805 = \frac{2 \cdot 18.5}{2+18.5}; \quad 2.494 = \frac{3 \cdot 14.8}{3+14.8}$$

Тетраедър

Тетраедър е платоново тяло с 4 стени, 6 ръба и 4 върха. На фиг.1 е даден пример за такова тяло с означени върхове и съпротивления на ръбовете.

Фиг. 1.

Необходимо е да се определят съпротивленията между всеки два върха.

Фиг. 2.

Съпротивленията между върховете 1, 2 и 3 на тетраедъра са:

$$R_{12} = [0.925^{-1} + (2.494 + 1.805)^{-1}]^{-1} = 0.7612$$

$$R_{23} = [1.805^{-1} + (0.925 + 2.494)^{-1}]^{-1} = 1.181$$

$$R_{31} = [2.494^{-1} + (0.925 + 1.805)^{-1}]^{-1} = 1.303$$

2) Преобразуваме триъгълника на основата с върхове 1, 2 и 3 в звезда с център О и върхове 1, 2 и 3.

Съпротивленията на тази новообразувана звезда са:

$$r_{01} = \frac{1 \cdot 3}{1+2+3} = 0.5; \quad r_{02} = \frac{1 \cdot 2}{1+2+3} = \frac{1}{3}; \quad r_{03} = \frac{2 \cdot 3}{1+2+3} = 1$$

На фиг.3 двете звезди O(123) и 4(123) са свързани в точките 1, 2 и 3 и тази схема е еквивалентна на тетраедъра. Останалите три съпротивления между върховете на тетраедър според фиг.3 са:

Фиг. 3.

$$R_{14} = \{4^{-1} + [0.5 + (5 \cdot 33^{-1} + 7^{-1})^{-1}]^{-1}\}^{-1} = 1.874$$

$$R_{24} = \{5^{-1} + [0.333 + (4.5^{-1} + 7^{-1})^{-1}]^{-1}\}^{-1} = 1.903$$

$$R_{34} = \{6^{-1} + [1 + (4.5^{-1} + 5.33^{-1})^{-1}]^{-1}\}^{-1} = 2.186$$

Така сме направили най-краткото определяне на шестте съпротивления между върховете на тетраедъра.

Октаедър

Платоново тяло с 8 стени, 12 ръба и 6 върха. На фиг.4 е представен октаедър с номериране върхове и означени съпротивления на ръбовете. Необходимо е да се определи съпротивлението между двата срещуположни върха А и В - R_{AB} .

Фиг. 4.

На фиг.5 е показана с отсечки разгъната схема на октаедъра. Върх А е свързан с върховете 1, 2, 3, и 4, а връх В е свързан с 1, 2, 3 и 4.

Фиг. 5.

Разглеждаме триъгълника (12В), който преобразуваме в звезда с център O_1 .

$$(12B) \rightarrow O_1(12B)$$

$$R_{0_1 1} = \frac{1 \cdot 9}{1 + 9 + 10} = 0.45$$

$$R_{0_1 2} = \frac{1 \cdot 10}{1 + 9 + 10} = 0.5$$

$$R_{0_1 B} = \frac{9 \cdot 10}{1 + 9 + 10} = 4.5$$

По този начин правим още три преобразования на триъгълник в звезда.

$$(34B) \rightarrow O_3(34B)$$

$$R_{0_3 3} = \frac{3 \cdot 11}{3 + 11 + 12} = 1.27$$

$$R_{0_3 4} = \frac{3 \cdot 12}{3 + 11 + 12} = 1.38$$

$$R_{0_3 B} = \frac{11 \cdot 12}{3 + 11 + 12} = 5.08$$

$$(23A) \rightarrow O_2(23A)$$

$$R_{0_2 2} = \frac{6 \cdot 2}{6 + 2 + 7} = 0.8$$

$$R_{0_2 3} = \frac{2 \cdot 7}{6 + 2 + 7} = 0.933$$

$$R_{0_2 A} = \frac{6 \cdot 7}{6 + 2 + 7} = 2.8$$

$$(41A) \rightarrow O_4(41A)$$

$$R_{0_4 4} = \frac{8 \cdot 4}{8 + 4 + 5} = 1.88$$

$$R_{0_4 1} = \frac{4 \cdot 5}{8 + 4 + 5} = 1.18$$

$$R_{0_4 A} = \frac{5 \cdot 8}{8 + 4 + 5} = 2.35$$

Така на фиг.5 имаме новообразувани четири звезди с центрове O_1, O_2, O_3 и O_4 , общо 12 съпротивления. Премахваме възлите 1, 2, 3 и 4 като обединим съпротивленията, свързани към тези точки.

Така се стига до схемата от фиг.6 от 8 маркирани съпротивления: две звезди $O_2, (O_1 O_3 A)$ и $O_4, (O_3 O_1 A)$ плюс двете съпротивления, свързани към т.В.

Фиг. 6.

Преобразуваме двете звезди в триъгълници:

$$\begin{aligned}
 &O_2(O_1 O_3 A) \rightarrow (O_1 O_3 A) \\
 R_{O_1 O_3} &= 1.3 + 2.2 + \frac{1.3 \cdot 2.2}{2.8} = 4.52 \\
 R_{O_1 A} &= 1.3 + 2.8 + \frac{1.3 \cdot 2.8}{2.2} = 5.75 \\
 R_{O_3 A} &= 2.2 + 2.8 + \frac{2.2 \cdot 2.8}{1.3} = 9.74 \\
 \\
 &O_4(O_3 O_1 A) \rightarrow (O_3 O_1 A) \\
 R_{O_3 O_1} &= 3.26 + 1.63 + \frac{3.26 \cdot 1.63}{2.35} = 7.15 \\
 R_{O_3 A} &= 3.26 + 2.35 + \frac{3.26 \cdot 2.35}{1.63} = 10.31 \\
 R_{O_1 A} &= 1.63 + 2.35 + \frac{1.63 \cdot 2.35}{3.26} = 5.16
 \end{aligned}$$

Двата новополучени триъгълника $(O_1 O_3 A)$ са успоредно свързани. Обединяваме ги и достигаме до фиг.7, на която е показан еквивалентния триъгълник $(O_1 O_3 A)$ и двете съпротивления към т.В.

Преобразуваме маркираната звезда от фиг.7 в триъгълник.

Фиг. 7.

$$\begin{aligned}
 &O_3(AO_1 B) \rightarrow (AO_1 B) \\
 R_{AO_1} &= 5 + 2.77 + \frac{5 \cdot 2.77}{5.08} = 10.5 \\
 R_{O_1 B} &= 2.77 + 5.08 + \frac{2.77 \cdot 5.08}{5} = 10.7 \\
 R_{AB} &= 5 + 5.08 + \frac{5 \cdot 5.08}{2.77} = 19.2
 \end{aligned}$$

На фиг.8 имаме маркирания новополучен триъгълник плюс двете съпротивления от предишната фигура.

Фиг. 8.

Петте съпротивления редуцираме до едно

$$R_{AB} = \{19.2^{-1} + [(2.72^{-1} + 10.5^{-1})^{-1} + (4.5^{-1} + 10.7^{-1})^{-1}]\}^{-1} = 4.171$$

Това е стойността на търсеното съпротивление между двата върха на октаедъра А и В, именно $R_{AB} = 4.171\Omega$.

За да определим съпротивлението R_{13} между срещуположните върхове 1 и 3, завъртаме октаедъра от фиг.4 около оста 2-4 на 90° . Върх 1 отива на мястото на връх А, а връх 3 – на мястото на връх В. Прехвърляме съпротивленията на ръбовете на новите им места и повтаряме цялото изчисление за определяне на R_{AB} .

В този случай се получава стойност: $R_{13} = 1.625\Omega$.

За да определим R_{24} завъртаме на 90° октаедъра около ос 1-3. Още веднъж изчисляваме и се получава: $R_{24} = 1.902\Omega$.

С това съпротивленията между срещуположните върхове са определени. В табл. 1 са дадени съпротивленията на ръбовете при определяне на R_{AB}, R_{13} и R_{24} .

$$R_{AB} = 4.171\Omega; \quad R_{13} = 1.625\Omega; \quad R_{24} = 1.902\Omega$$

Таблица 1.

ръб	R_{AB}	R_{13}	R_{24}
A1	5	9	1
A2	6	1	10
A3	7	5	2
A4	8	4	6
B1	9	11	4
B2	10	2	12
B3	11	7	3
B4	12	3	8
12	1	10	9
23	2	6	11
34	3	8	7
41	4	12	5

Куб

Платоново тяло с 6 стени, 12 ръба и 8 върха. На фиг.9 са номерирани върховете и са означени съпротивленията на ръбовете на един куб. Необходимо е да се определи съпротивлението между двата срещуположни върха А и В.

Фиг. 9.

На фиг.10 е показана електрическата верига, съответстваща на куба. Към всеки възел са свързани по три съпротивления. Съпротивленията 1-4, 2-4 и В-4 образуват звезда с център 4, която ще означаваме 4(12В).

Фиг. 10.

Преобразуваме тази звезда в триъгълник (12В). Правим още две преобразования звезда – триъгълник

$$5(23B) \rightarrow (23B); \quad 6(31B) \rightarrow (31B)$$

Видът на схемата след тези преобразования е показан на фиг.11. Броят на съпротивленията се запазва равен на 12, а възлите 4, 5 и 6 отпадат.

Фиг. 11.

Ще запишем изчисленията при тези преобразования.

$$4(12B) \rightarrow (12B)$$

$$R_{12} = 2 + 5 + \frac{2 \cdot 5}{3} = 10.33$$

$$R_{2B} = 5 + 3 + \frac{5 \cdot 3}{2} = 15.9$$

$$R_{1B} = 2 + 3 + \frac{2 \cdot 3}{5} = 6.2$$

$$5(23B) \rightarrow (23B)$$

$$R_{23} = 6 + 9 + \frac{6 \cdot 9}{7} = 22.71$$

$$R_{3B} = 9 + 7 + \frac{9 \cdot 7}{6} = 26.5$$

$$R_{2B} = 6 + 7 + \frac{6 \cdot 7}{9} = 17.67$$

$$6(31B) \rightarrow (31B)$$

$$R_{31} = 10 + 11 + \frac{10 \cdot 11}{12} = 30.17$$

$$R_{1B} = 11 + 12 + \frac{11 \cdot 12}{10} = 36.2$$

$$R_{3B} = 10 + 12 + \frac{10 \cdot 12}{11} = 32.9$$

Стойностите на изчислените съпротивления са нанесени на фиг.11.

Трите двойки успоредно свързани съпротивления са:

$$(6.2^{-1} + 36.2^{-1})^{-1} = 5.29$$

$$(15.5^{-1} + 17.67^{-1})^{-1} = 8.26$$

$$(26.5^{-1} + 32.9^{-1})^{-1} = 14.68$$

Тези три съпротивления, свързани към точка В са показани на фиг.12.

Фиг. 12.

Преобразуваме триъгълника (123) в звезда 0(123).

$$\begin{aligned}
 (123) &\rightarrow 0(123) \\
 R_{01} &= \frac{10.33 \cdot 30.17}{10.33 + 30.17 + 22.71} = 4.93 \\
 R_{02} &= \frac{10.33 \cdot 22.71}{10.33 + 30.17 + 22.71} = 3.71 \\
 R_{03} &= \frac{22.71 \cdot 30.17}{10.33 + 30.17 + 22.71} = 10.84
 \end{aligned}$$

От схемата на фиг.12 преминаваме към схемата на фиг.13.

Фиг. 13.

Чрез три преобразования звезда в триъгълник:

$$\begin{aligned}
 1(AOB) &\rightarrow (AOB) \\
 R_{AO} &= 1 + 4.93 + \frac{1 \cdot 4.93}{5.29} = 6.86 \\
 R_{OB} &= 4.93 + 5.29 + \frac{4.93 \cdot 5.29}{1} = 36.3 \\
 R_{AB} &= 1 + 5.29 + \frac{1 \cdot 5.29}{4.93} = 7.36
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2(AOB) &\rightarrow (AOB) \\
 R_{AO} &= 4 + 3.71 + \frac{4 \cdot 3.71}{8.26} = 9.51 \\
 R_{OB} &= 3.71 + 8.26 + \frac{3.71 \cdot 8.26}{4} = 19.6 \\
 R_{AB} &= 4 + 8.26 + \frac{4 \cdot 8.26}{3.71} = 21.17
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3(AOB) &\rightarrow (AOB) \\
 R_{AO} &= 8 + 10.84 + \frac{8 \cdot 10.84}{14.68} = 24.75 \\
 R_{OB} &= 10.84 + 14.68 + \frac{10.84 \cdot 14.68}{8} = 45.41 \\
 R_{AB} &= 8 + 14.68 + \frac{8 \cdot 14.68}{10.84} = 33.51
 \end{aligned}$$

На фиг.13 имаме три групи с по три успоредно свързани съпротивления:

$$\begin{aligned}
 (7.36^{-1} + 21.17^{-1} + 33.51^{-1})^{-1} &= 4.696 \\
 (6.86^{-1} + 9.51^{-1} + 24.75^{-1})^{-1} &= 3.433 \\
 (36.3^{-1} + 19.6^{-1} + 45.41^{-1})^{-1} &= 9.941
 \end{aligned}$$

Събираме последните две (3.433 + 9.941 = 13.374) и окончателно за търсеното съпротивление R_{AB} намираме

$$R_{AB} = (4.696^{-1} + 13.374^{-1})^{-1} = 3.476\Omega$$

Ако завъртим куба от фиг. 9 на 90° около вертикална ос, минаваща през центъра, всички ръбове ще разменят местата си.

Повтаряме всички преобразувания от фиг. 9 до фиг. 13 с новите стойности на съпротивленията, които са дадени в таблица 2 под R_{15} . Например ръба А1 ще има стойност 2Ω, ръба А2-1Ω и т.н. Последната изчислена стойност на R_{AB} всъщност ще бъде $R_{15} = 4.090\Omega$

Таблица 2.

ръб	R_{AB}	R_{15}	R_{43}	R_{26}
A1	1	2	5	4
A2	4	1	2	5
A3	8	11	3	6
B4	3	6	8	11
B5	7	9	10	12
B6	12	7	9	10
14	2	5	4	1
24	5	4	1	2
25	6	8	11	3
35	9	10	12	7
36	10	12	7	9
16	11	3	6	8

За да намерим R_{43} и R_{26} работим със стойностите от таблица 2 и определяме:

$$R_{43} = 5.086\Omega \text{ и } R_{26} = 6.033\Omega$$

Така съпротивленията между всички противоположни върхове на куба са определени.

$$\begin{aligned}
 R_{AB} &= 3.476\Omega; & R_{15} &= 4.090\Omega; \\
 R_{43} &= 5.086\Omega; & R_{26} &= 6.033\Omega
 \end{aligned}$$

Литература

- Уилсон, Р. (1977). *Введение в теория графов*. Мир, Москва.
 Харари, Ф. (1973). *Теория графов*. Мир, Москва.
 Козаров А., Ст. Стефанов. (1978). *Теоретични основи на електротехниката*, Техника, София.